

POSSIBILIDADE DO ENSINO DA LIBRAS NA EDUCAÇÃO UTILIZANDO A ESTRATÉGIA DA GAMIFICAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO HAND TALK

POSSIBILITY OF TEACHING LIBRAS IN EDUCATION USING THE GAMIFICATION STRATEGY THROUGH THE HAND TALK APPLICATION

Antônio Marcondes Araújo¹, Josilene Souza Conceição Kaminski², Aline dos Santos Moreira de Carvalho³, Lana Cristina de Almeida Silva⁴, Camilla Viana de Souza Gonçalo⁵

^{1,3,4,5}(*Doutorandos em Educacion pela Universidad Columbia Del Paraguay*); ²(*Doutoranda em Administração e Saúde Pública pela Universidad Columbia Del Paraguay*)

DOI:

Resumo

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1,1% de toda a população tem deficiência auditiva, incluindo a surdez. Esta condição é considerada uma das mais impactantes limitações, tanto no que se refere aos aspectos sociais, quanto à saúde e educação. A Língua Brasileira de Sinais, Libras, é a segunda língua oficial do Brasil, depois do Português. Apesar de ser a principal forma de comunicação entre pessoas com deficiência auditiva, ainda é pouco disseminada para o restante dos brasileiros. Nesse contexto, a estratégia da gamificação por meio do aplicativo Hand Talk a alunos da educação, proporcionará uma verdadeira inclusão social de pessoas com deficiência auditiva, aprimorando os processos de aprendizagem, motivação e engajamento dos usuários. Diante do exposto, este estudo objetiva apresentar ao sistema educacional básico uma facilitação do ensino da Libras de forma lúdica por meio de uma estratégia de gamificação via aplicativo/ ferramenta digital Hand Talk. Foram realizadas buscas nas bases de dados eletrônicas: Pubmed, SciELO e Google Acadêmico. As buscas não foram limitadas quanto a data de publicação. Evidenciou-se que a utilização do aplicativo Hand Talk torna-se uma estratégia de uso da tecnologia a favor do aprendizado da língua de sinais por alunos ouvintes. Conclui-se que o crescente mercado de gamificação e o uso de ferramentas digitais como a do Hand Talk para uso e difusão da Língua de sinais representa uma estratégia acessível e lúdica para o incentivo de crianças e jovens ouvintes aprenderem a Libras.

Palavras-Chave: Surdos. Libras. Gamificação. Hand Talk. Educação.

Abstract

According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics, 1.1% of the entire population has a hearing impairment, including deafness. This condition is considered one of the most striking limitations, both in terms of social aspects, as well as health and education. The Brazilian Sign Language, Libras, is the second official language of Brazil, after Portuguese. Despite being the main form of communication among people with hearing impairments, it is still not widespread among the rest of Brazilians. In this context, the gamification strategy through the free Hand Talk application for education students will provide true social inclusion for people with hearing impairments, improving the learning processes, motivation and engagement of users. Given the above, this study aims to present to the basic educational system a facilitation of teaching Libras in a playful way through a gamification strategy via the Hand Talk application/digital tool. Searches were carried out in electronic databases: Pubmed, SciELO and Google Scholar. Searches were not limited by publication date. It was evidenced that the use of the Hand Talk application becomes a technology use strategy in favor of learning sign language by hearing students. It is concluded that the growing gamification market and the use of digital tools such as Hand Talk for the use and dissemination of Sign Language represent an accessible and playful strategy to encourage children and young listeners to learn Libras.

Keywords: Deaf. Libras. Gamification. Hand Talk. Education.

1 INTRODUÇÃO

A deficiência auditiva (DA), ou perda auditiva, é um distúrbio de saúde comum. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1,1% de toda a população tem DA, 0,9% ficaram surdas por alguma doença ou acidente e 0,2% nasceram surdos. Ainda, a prevalência de DA tende a aumentar com o envelhecimento populacional (IBGE, 2019; MALTA et al., 2016). Dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que 1,1 bilhão de pessoas no mundo desenvolverão perda auditiva (WHO; 2012). Uma grande porcentagem de DA apresentam grau intenso ou muito intenso de limitações, o que compromete atividades diárias habituais, sendo considerada uma das mais impactantes limitações, tanto no que se refere aos aspectos sociais, quanto à saúde e educação (NORDVIK et al., 2018; ANDERLE et al., 2021).

O constante crescimento dos jogos digitais enquanto mídia, artefato cultural e produto de mercado, possibilitou a exploração de novas formas de utilizar e aplicar as mecânicas de jogos em outros contextos de uso. É sob esta ótica que surge a gamificação, termo derivado do inglês gamification. Segundo Muntean (2011), qualquer aplicação, tarefa, processo ou contexto pode ser teoricamente gamificado, possibilitando a aplicação da gamificação em diversas áreas (DETERDING et al., 2011), incluindo sua aplicabilidade aos DA.

Sabe-se que a Libras, Língua Brasileira de Sinais, é a segunda língua oficial do Brasil, depois do Português. Apesar de ser a principal forma de comunicação entre pessoas com DA,

ainda é pouco disseminada para o restante dos brasileiros. Nesse contexto, a estratégia da gamificação por meio do aplicativo Hand Talk para a educação proporcionará uma verdadeira inclusão social de pessoas com DA, aprimorando os processos de aprendizagem, motivação e engajamento dos usuários.

Diante do exposto, este estudo objetiva apresentar ao sistema educacional básico uma facilitação do ensino da Libras de forma lúdica por meio de uma estratégia de gamificação via aplicativo/ ferramenta digital Hand Talk.

2 METODOLOGIA

Para tal, a metodologia utilizada neste estudo é de caráter qualitativo onde a abordagem oferece e possibilita uma visão para [...] o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.” (MINAYO *et al.*, 2009, p. 21).

No que concerne os procedimentos de pesquisa, o estudo caracterizou-se como bibliográfico, segundo Gil (2008), é desenvolvida com base em material já elaborado, principalmente em artigos científicos e livros. A pesquisa foi realizada em meio virtual, em bases de dados confiáveis: National Library of Medicine (Medicine–PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Foram utilizados os seguintes descritores: surdos, Libras, gamificação, Hand Talk e educação, bem como tais descritores em inglês: deaf, Libras, gamification, Hand Talk and education, tanto isoladamente como combinado com “and”. As buscas não foram refinadas para um período específico. Algumas bases permitiam o filtro “texto completo”. Não houve restrição quanto a data de publicação ou local do estudo.

Após a busca nas bases de dados, foi realizada uma análise exploratória e posteriormente, sistemática dos resumos e abstracts, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, citados abaixo.

Critérios de Inclusão

Artigos que trouxeram informações com textos completos sobre gamificação por meio do aplicativo Hand Talk, cuja população alvo foram deficientes auditivos, sem distinção quanto à faixa etária, consideradas elegíveis. Não houve restrição quanto a data de publicação ou

local do estudo. Ainda, incluiu-se somente estudos que tiveram como população alvo os deficientes auditivos e não em conjunto com outras lesões/doenças.

Critérios de exclusão

Os estudos não foram elegíveis caso não fizessem parte dos critérios de inclusão apresentados acima, não trouxe informações do aplicativo Hand Talk, que abordavam a gamificação de uma forma geral, mas não especificamente esta condição. Foram excluídos artigos em idiomas que não fossem em português, inglês e espanhol, e que não tinham textos completos. Ainda foram excluídos os artigos que não tinha acesso na íntegra, ou que eram pagos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram encontradas 95 referências nas bases de dados citadas. Após a seleção por título, resumos e análise na íntegra dos textos, foram selecionados 3 artigos para esta revisão. O fluxograma contido na Figura 1 apresenta os descritores utilizados na estratégia de busca, as bases de dados dos artigos encontrados, bem como o processo de seleção dos artigos.

Figura 1. Resumo da estratégia de busca, triagem e resultado final.

Fonte: elaborado pelos autores.

Dos 3 artigos selecionados, foi analisado que as revistas em que os mesmos estão publicados são todas revistas B1: Revista Educação, Cultura e Sociedade, Revista Interdisciplinar de Tecnologias e Educação e Revista Interdisciplinar em Educação e Territorialidade – RIET.

Para a UNESCO, a luta por uma educação inclusiva e de qualidade baseia-se no direito de receber uma educação que promova a aprendizagem para a vida toda, mas considera-se que um sistema educativo é de qualidade quando presta atenção aos grupos vulneráveis e procura desenvolver seu potencial. Sua agenda de educação para 2030 coloca foco especial na eliminação das disparidades de gênero e no acesso igualitário a todos os níveis de ensino (LEIVA & JIMÉNEZ, 2012).

A geração perpassa por mudanças repentinas, hoje as crianças já nascem no mundo da tecnologia pertencendo a geração alfa, uma geração totalmente dependente dos recursos tecnológicos, dessa forma plataformas digitais buscam proporcionar conhecimentos como forma de inovação, tendo o Hand Talk com o uma dessas ferramentas.

Sendo assim, os jogos digitais, também conhecidos como videogames ou games, se apresentam como uma mídia emergente que cria experiências e narrativas únicas. Os jogos digitais são definidos como um sistema que motiva o usuário, delimitado por regras, com interatividade imediata e automação, auxiliando na comunicação em rede (SALEM E ZIMMERMAN, 2012), bem como, integrar o cotidiano das pessoas, acompanhando o avanço da tecnologia e as constantes transformações culturais da sociedade, se tornando um meio de entretenimento capaz de alcançar e influenciar diversos públicos e audiências (HUNTEMANN & ASLINGER, 2013).

Hand Talk é uma plataforma que traduz simultaneamente conteúdos em português para a língua brasileira de sinais e tem por objetivo a inclusão social de pessoas surdas, assim como a gamificação tem como significado o uso de mecanismos dos jogos em contextos de não entretenimento, como os processos de aprendizagem. Esta estratégia atualmente tem suporte para Língua Americana de Sinais (ASL) e Língua Brasileira de Sinais (Libras). Este aplicativo utiliza inteligência Artificial para traduzir português para Libras. Assim, os personagens aprendem e melhoram as traduções com frases, contextos e feedbacks enviados.

Este Aplicativo usado para auxiliar na comunicação é de domínio público que está disponível no site do Google Play e consegue traduzir texto escrito, voz e até frases em placas de trânsito, dessa forma, a pessoa surda pode tocar no botão de tradução de voz e pedir para que seu interlocutor diga o que deseja.

Segundo Marcondes (2021), a utilização do Hand Talk torna-se uma estratégia de uso da tecnologia a favor do aprendizado da língua de sinais por parte dos alunos ouvintes. Em seu artigo, o autor apresenta relatos de experiências utilizando o aplicativo e incentiva a continuidade do uso tendo como referência o envolvimento e interesse dos alunos por esse instrumento.

Ao perceber a movimentação dos alunos em torno da temática levantada, tornou-se visível que naquele momento todos os estudantes estavam mobilizados para saber mais acerca daquele assunto, uma vez que a demonstração de interesse e envolvimento por parte dos estudantes se mostra como uma oportunidade profícua de aprendizagem (MARCONDES, 2021).

Levando em consideração a necessidade de adaptação do professor frente a necessidade cada vez maior de busca tecnológica associada às práticas de ensino, disciplinas como português, inglês, arte e educação física, seriam as mais beneficiadas a partir desse recurso, pois poderiam associar a linguagem ao aprendizado da Libras. Disciplinas como geografia, história, matemática e outras poderiam desenvolver a prática de busca de palavras chaves em português no aplicativo para promover aprendizado de sinais respectivos das disciplinas, iniciando assim, as discussões das matérias de forma atrativa.

Associado a essa prática, a aplicação de jogos poderia se tornar uma prática lúdica de apoio ao trabalho de professores na manutenção do conhecimento e da possibilidade de ganho cultural. A gamificação presente como estratégia de ensino, associada a Libras que representa uma língua visual, tornaria peça chave, na construção de jogos, uma vez que a atração dos alunos pela língua de sinais foi demonstrada por Marcondes (2021), em suas práticas de ensino.

Segundo Oliveira et al. (2022), o Hand Talk foi aplicado como ferramenta de apoio dos professores de ciências para tradução de palavras específicas da disciplina (Português – Libras), para isso foram realizadas quatro etapas com foco no aprendizado de surdos: busca de estudos bibliográficos; análise dos estudos encontrados; viabilidade do uso como apoio e; avaliação do uso das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação). Um dos objetivos da

pesquisa foi estabelecer a aplicabilidade do aprendizado de alunos surdos utilizando essa ferramenta, mas a aplicação trouxe um outro dado importante, a aceitação de ouvintes para uso da comunicação a partir desse recurso.

Os resultados da pesquisa apontam que a utilização da TIC Hand Talk em sala de aula, possibilita a melhoria na comunicação entre alunos com surdez, os ouvintes e professores, o que pode levar a melhora no processo de ensino e aprendizagem dos surdos. Além do salto qualitativo do processo de ensino e aprendizagem, a utilização do Hand Talk, pode facilitar a inclusão do aluno surdo ao sistema regular de ensino brasileiro. (OLIVEIRA et al., 2022).

Anjos e Rodrigues (2021), levaram em consideração as contribuições do aplicativo Hand Talk para o ensino do aluno surdo no EJA (Educação de jovens e adultos). A pesquisa descritiva de cunho bibliográfico avaliou a acessibilidade do conteúdo trabalhado na escola e o uso do instrumento como facilitador da comunicação entre professores e alunos surdos desse segmento de escolarização.

“... de acordo com as evidências encontradas na pesquisa bibliográfica, a utilização desta tecnologia no ensino de surdos tende a contribuir com a diminuição das barreiras de comunicação, aumento da autonomia dos estudantes, estímulo à busca por conhecimento e aumento da empatia pela inclusão do aluno surdo” (ANJOS E RODRIGUES, 2021).

Não foi encontrado estudos em inglês que abordaram a utilização do aplicativo Hand Talk em surdos/deficientes auditivos. No entanto, a gamificação foi analisada por meio de outros aplicativos, como o uso do aplicativo Touch Chat Word Power em iPads®, que mostrou ser promissor no apoio ao rápido crescimento da linguagem em crianças surdas em idade escolar primária ou com deficiência auditiva com baixo desempenho de linguagem (MEINZEN-DERR et al., 2017).

Em uma investigação quase-experimental que fizeram uso de tecnologia assistida (gamificação), mas não a Hand Talk, foi reafirmado que tal estratégia é possível, altamente recomendada, pois, no caso, foi avaliado o ensino de química, e as dificuldades resultaram em um catalizador no espaço motivacional, visto pelo entusiasmo com que os estudantes dos grupos experimentais chegavam à aula, e, no ponto de vista da educação inclusiva propiciou Presença, Participação e Progresso, conseguindo assim os “3P”, que tanto são almejados (MORENO e MURILLO, 2018).

Assim como nosso anseio, outros estudos que avaliaram o uso da tecnologia assistida em alunos com deficiência auditiva, traz que tal ferramenta aumentará o sucesso educacional, no entanto, o mesmo traz que mais pesquisas baseadas em evidências sobre a eficácia da tecnologia assistida auditiva precisam ser realizadas (BELL E FOIRET, 2020). No entanto, é imprescindível que o uso de tecnologia auditiva assistida adequada é um facilitador chave no ambiente educacional e tem um impacto positivo nos resultados educacionais.

4 CONCLUSÃO

O crescente mercado de gamificação e o uso de ferramentas digitais como a do Hand Talk para uso e difusão da Língua de sinais representa uma estratégia acessível e lúdica para o incentivo de crianças e jovens ouvintes aprenderem a Libras. A determinação legal do decreto Nº 5.626/05 e do estatuto da deficiência lei Nº 13.146/15 orientam esse aprendizado, mas, um ensino pautado em estratégias facilita a aproximação de alunos e o conhecimento. Além de proporcionar ensino aprendizagem dos conteúdos de forma divertida e atraente, os professores estariam promovendo inclusão e apresentando a Libras, reconhecida pela lei Nº 10.436/02, independentemente da existência ou não de alunos usuários da língua nas escolas.

A partir dos estudos dessa pesquisa, observa-se a aplicação do Hand Talk como forma didática de ensino, no qual o uso desse instrumento está diretamente relacionado à prática de consulta por busca de correspondências tradutórias. O artigo levanta uma reflexão sobre nossa prática de ensino, a partir da possibilidade de criação de jogos utilizando a mesma base de dados do aplicativo, o que configuraria mais um recurso para alcance do ensino aprendizagem. No interesse da atualidade, em benefício a surdos e ouvintes, as estratégias podem ser aperfeiçoadas levando em consideração o uso da gamificação, o que representaria mais uma forma prática de valorização e eficiência das propostas de inclusão.

REFERÊNCIAS

ANDERLE P, RECH RS, BAUMGARTEN A, GOULART BNG. Self-rated health and hearing disorders: study of the Brazilian hearing-impaired population. **Cien Saude Colet**. vol. 26, suppl 2 3725-3732. 30 Aug. 2021, doi:10.1590/1413-81232021269.2.07762020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34468666/>

ANJOS, E R D., RODRIGUES, A C G. As contribuições do hand talk para o ensino do aluno surdo na educação de jovens e adultos. **Revista educação, cultura e sociedade** Vol. 11 No. 3 – Edição Especial 2021 ISSN: 2237-1648 DOI: 10.30681/2237-1648.

BELL D, FOIRET J. A rapid review of the effect of assistive technology on the educational performance of students with impaired hearing. **Disabil Rehabil Assist Technol.** vol. 15, n. 7, p.838-843, 2020. doi:10.1080/17483107.2020.1775317. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32525723/>

DETERDING, S., DIXON, D., KHALED, R., & NACKE. **From game design elements to game fulness: defining gamification.** Proceedings of the 15th international academic Mind Trek conference: Envisioning future media environments, p. 9- 15, 2011.

GIL, A.C. (2008). **Métodos e técnicas da pesquisa social.** 6.ed. São Paulo, Atlas.

HUNTEMANN, N.; ASLINGER, B. **Gaming globally: Production, play, and place.** Springer, v.1, s.n, p. 200, 2013.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Relatório Pesquisa Nacional de Saúde** [Internet]. 2019. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/8217#resultado>

LEIVA, J., e JIMÉNEZ, A. (2012). La educación inclusiva em la universidad del siglo XXI: Um proceso permanente de cambio. **Revista Electrónica de Investigación y Docencia**, Jaén, 8, 41-62. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/353579237_A_utilizacao_do_aplicativo_Hand_Talk_como_Tecnologia_Assistiva_no_ensino_de_alunos_ouvintes_relato_de_experiencia_dentro_do_ensino_remoto_emergencial

MARCONDES, L G R. **A utilização do aplicativo Hand Talk como Tecnologia Assistiva no ensino de alunos ouvintes: relato de experiência dentro do ensino remoto emergencial.** RIET– ISSN 2676-0355, Dourados, v. 2, n. 2, p. 205 a 217, jan./jun., 2021

MALTA DC, STOPA SR, CANUTO R, GOMES NL, MENDES VLF, Goulart BNG, Moura L. **Prevalência autorreferida de deficiência no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 2013.** CienSaudeColet 2016; 21(10):3253-3264. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/ZZdyQJhmQyhp4p35yV6CD6n/?format=pdf&lang=pt>

MEINZEN-DERR J, WILEY S, MCAULEY R, SMITH L, GREYHER S. Technology-assisted language intervention for children who are deaf or hard-of-hearing; a pilot study of augmentative and alternative communication for enhancing language development. **Disabil Rehabil Assist Technol.** 2017 Nov;12(8):808-815. doi: 10.1080/17483107.2016.1269210. Epub 2016 Dec 16. PMID: 27982714. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/265877898_Raising_engagement_in_e-learning_through_gamification

MINAYO M C S, DESLANDES S F, NETO O C, GOMES R. **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade.** 28.ed. Petrópolis, RJ, Vozes, 2009.

MORENO, J, MURILLO, W de J. Jogo de Carbonos: uma Estratégia Didática para o Ensino de Química Orgânica para Propiciar a Inclusão de Estudantes do Ensino Médio Com Deficiências Diversas. **Rev bras educ espec** [Internet]. V. 24, n.4, p:567–82, 2018. Available from: <https://doi.org/10.1590/S1413-65382418000500007>

MUNTEAN, C. **Raising engagement in e-learning through gamification**. Proc. 6th International Conference on Virtual Learning ICVL. p. 323-329, 2011.

NORDVIK Ø, LAUGEN HEGGDAL PO, BRÄNNSTRÖM J, VASSBOTN F, AARSTAD AK, AARSTAD HJ. Generic quality of life in persons with hearing loss: a systematic literature review. **BMC Ear Nose Throat Disord**. 2018 Jan 22;18:1. doi: 10.1186/s12901-018-0051-6. PMID: 29386982; PMCID: PMC5778781.

OLIVEIRA, J P., LOPES, K F. O., FRANÇA, N M., SANTOS, E F. E ALVARENGA, M A.. **A utilização do aplicativo Hand Talk como ferramenta de apoio aos professores de ciências na educação inclusiva**. **Revista Interdisciplinar de Tecnologias e Educação**– Vol. 5 nº 1 Ed. Especial: VI SEC Simpósio de Ensino de Ciências. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/365838327_A_utilizacao_do_aplicativo_Hand_Talk_como_ferramenta_de_apoio_aos_professores_de_ciencias_na_educacao_inclusiva

SALEN, K.; ZIMMERMAN, E. **Regras do Jogo: fundamentos do design de jogos**.v. 1-4. São Paulo: Blucher, 2012.

World Health Organization (WHO). **Relatório mundial sobre a deficiência**. Geneva: WHO; 2012.